

Leopardi :la filosofia,i filosofi ed altre questioni.

“La filosofia è la scienza con la quale o senza la quale si rimane tali e quali”.

Questo è il goliardico aforisma diffuso tra gli studenti che non amano la filosofia e usano questa singolare formula per denunciarne la sostanzial inutilità nel processo di conoscenza e di formazione intellettuale e culturale che stanno affrontando.

Non c'è dubbio che linguisticamente e concettualmente questa definizione presenta vistosi caratteri di rozzezza;nondimeno nell'apparente banalità di quella formula si annida una sorta di pregiudiziale “ostilità”,un istintivo rifiuto,una vera e propria ripulsa nei confronti di un disciplina ritenuta,invece,da filosofi,studiosi e docenti, tra le discipline più nobili e formative della struttura intellettuale dei giovani studenti.

Non si farebbe cenno di questa singolare e virtuale logomachia,combattuta,peraltro,da contendenti dotati di armi vistosamente impari,se a sostegno,almeno per alcuni aspetti,della tesi di quegli studenti non fosse intervenuto”ante litteram”un illustre e insospettabile avvocato difensore:Giacomo Leopardi.

E sbaglierebbe chi pensasse che il poeta recanatese si sia limitato a qualche espressione incidentale,a qualche breve e occasionale riflessione parentetica sulla questione.

Al contrario:nel corso degli oltre 4000 pensieri dello Zibaldone formulati tra il 1817 e il 1832 Leopardi è stato autore di moltissime riflessioni,concettualmente organiche ed articolate sulla filosofia e sui filosofi.Riflessioni di estrema chiarezza anche linguistica.

Già nell'aprile del 1820 (Zibaldone,pensiero111) egli osservava come “la filosofia e l'uso della pura ragione abbia istecchito e isterilito questa povera vita,e come tutto il bello di questo mondo consista nella

immaginazione che si può paragonare alle parole e alla costruzione e alla costruzione varia ardita e figurata.”

In verità la polemica nei confronti della ragione, che della filosofia è lo strumento elettivo ed esclusivo di indagine, ha inizio tre anni prima (ZIB. 114,115):”La ragione è nemica

d’ogni grandezza.....voglio dire che un uomo tanto meno e tanto più difficilmente sarà grande, quanto più sarà dominato dalla ragione.....la natura è grande e la ragione è piccola.”

Polemica che attraverserà l’intera composizione dello Zibaldone, se è vero che Leopardi la rinnoverà più volte: per esempio nel pensiero 17 (la ragione, che egli definisce arte psicologica, ha la responsabilità di”far svanire ogni ispirazione, ogni poesia.....e di distruggere l’illusione, senza cui non ci sarà poesia in sempiterno, e la grandezza dell’animo e delle azioni”); o nel pensiero 1825(“io condanno la ragione in quanto cresce e si modifica in modo che diviene il principale ostacolo alla nostra felicità, strumento della nostra infelicità, nemico delle altre qualità naturali dell’uomo e della vita umana.”); o in una lunghissima serie di altri pensieri disseminati nel corso della raccolta, non ultimo dei quali Leopardi formula prendendo in prestito le parole tratte dai Pensieri di Rousseau (1,207):

”La seule raison n’est point active; elle retient quelquefois, rarement excite, et jamais elle n’a rien fait de grand”(Zib.4492).

La ragione si rivela l’idolo polemico permanente del pensiero leopardiano, fatto oggetto di una contestazione e di una demolizione progressive e sistematiche, che non conoscono soste o pause né cadute di tono. La polemica antirazionalistica del poeta recanatese ci introduce legittimamente nel nucleo ideologico di queste brevi note: il travagliato rapporto tra Leopardi e la filosofia.

E' stato un rapporto tormentato,vissuto tra critiche di inusitata e inopinata durezza ed esplicite,ripetute ammissioni delle straordinarie potenzialità della filosofia nell'attuazione del processo di conoscenza della ricchezza e della complessità dell'esperienza umana.Potenzialità mortificate e sterilizzate,a parere di Leopardi,dalla sciagurata consuetudine dei filosofi,soprattutto quelli tedeschi ma non solo quelli,a chiudersi in una torre d'avorio,in una compiaciuta ,arida e sterile autoreferenzialità,lontanissimi da quello che il poeta recanatese chiama "il sistema della natura".Ma sentiamo Leopardi:"Avvezzati,quei filosofi,a non leggere,a non pensare,a non considerare,a non studiare che filosofia,dialettica,metafisica,analisi, matematica,.....spoeticizzata del tutto la loro mente,.....e a considerare e porre la loro professione le mille miglia lontano da tutto ciò che spetta all'immaginazione e al sentimento,immedesimati nel puro raziocinio,non conoscendo altra esistenza nella natura che il calcolato,il ragionevole,libero da ogni passione,illusione,sentimento,essi errano a ogni tratto ragionando colla più squisita esattezza.E' certissimo che essi hanno ignorato e ignorano la massima parte della natura e delle stesse cose che trattano.....e la massima parte della stessa verità alla quale si sono esclusivamente dedicati"(Zib.1835 | 1836 del 4 ottobre 1821).

L'anno prima,il 7 giugno 1820,ampliando,storificando e,per così dire, politicizzando l'analisi dei limiti e delle inadeguatezza della filosofia nella sua presunzione di porre le fondamenta della libertà dei popoli,aveva affermato:"La salvaguardia della libertà delle nazioni non è la filosofia né la ragione.....ma le virtù,le illusioni,l'entusiasmo.....E un popolo di filosofi sarebbe il più piccolo e codardo del mondo.Perciò la nostra rigenerazione dipende da una,per così dire,ultrafilosofia,che conoscendo l'intimo e l'intiero delle cose ci riavvicini alla natura"(Zib.115).

E la natura è per Leopardi la vita stessa,nella ricchezza e nella complessità delle sue manifestazioni.

Leopardi ribadisce questi limiti e questa inadeguatezza sottolineando le responsabilità dei filosofi: "L'analisi delle idee, dell'uomo, del sistema universale degli esseri, deve necessariamente cadere in grandissima e principalissima parte sulla immaginazione, sulle illusioni naturali, sulle passioni, su tutto ciò che v'ha di poetico nell'intero sistema della natura.

Questa parte della natura non solo è utile, ma necessaria per conoscere l'altra, anzi l'una dall'altra non si può staccare nelle meditazioni filosofiche. La detta analisi in ordine alla filosofia deve essere fatta non già dall'immaginazione o dal cuore, bensì dalla fredda ragione, che entri nei più segreti riposti dell'uno e dell'altra. Ma come può fare detta analisi colui che non conosce tutte le dette cose per propria esperienza o non le conosce quasi punto?.....chi non conosce la natura non sa nulla e non può ragionare, per ragionevole ch'egli sia" (Zib. 1835).

Allora chi appare il vero imputato in questa durissima requisitoria di Leopardi? Forse la filosofia nella sua autonoma struttura disciplinare, con le sue regole, i suoi vincoli cogenti che imprigionano i filosofi all'interno di una organizzazione concettuale predeterminata, di un rigido e impermeabile recinto di indagine e di ricerca precostituito e, soprattutto, di natura esclusivamente intellettualistica, dalla quale è assolutamente e completamente esclusa l'analisi di quello straordinario mondo interiore dell'uomo nel quale pulsano in ogni istante immaginazione, sentimento, illusioni, passioni entusiasmo?

O i veri imputati sono i filosofi, soprattutto i tedeschi, che dal seicento in poi hanno di fatto trasformato la filosofia in una sorta di matematica che usa le parole invece dei numeri in un esercizio dialettico, puramente accademico, narcisistico e autoreferenziale, la cui eco non oltrepassa le pareti delle torri d'avorio dentro le quali si sono deliberatamente e aristocraticamente rinchiusi?

La risposta di Leopardi non si presta ad equivoci di sorta: "Chi non ha o non ha mai avuto immaginazione, sentimento, capacità di entusiasmo, di

eroismo, di illusioni vive e grandi, di forti e varie passioni.....non può assolutamente essere un grande, vero e perfetto filosofo, anzi non sarà mai se non un filosofo dimezzato, di corta vista, di colpo d'occhio assai debole, di penetrazione scarsa, per diligente, paziente, sottile, dialettico e matematico ch'ei possa essere; non conoscerà mai il vero, si persuaderà e proverà colla possibile evidenza cose falsissime." (Zib. 1833).

Ma ancora più chiaramente ed esplicitamente dirà il giorno dopo, 4 ottobre 1821: "Il filosofo non è perfetto, s'egli non è che filosofo, e se impiega la sua vita e se stesso al solo perfezionamento della sua filosofia, della sua ragione, al puro ritrovamento del vero che è pur l'unico e puro fine del perfetto filosofo. La ragione ha bisogno della immaginazione e delle illusioni ch'ella distrugge" (Zib. 1839).

Come dire: se la filosofia si rivela disciplina puramente intellettualistica e incapace di proiettare il suo sguardo e sviluppare le sue analisi sulla ricchezza, sulla varietà e sulla complessità dei moti dell'animo umano quali si dispiegano e si manifestano nello straordinario mistero della vita, lo si deve esclusivamente a quei filosofi che hanno fatto della filosofia una sorta di area culturale esclusiva e riservata alle sterili seppur raffinate esercitazioni dialettiche, incapaci di suscitare nei lettori interesse ed emozioni.

Ma Leopardi è perfettamente consapevole della difficoltà di individuare questa figura di filosofo perfetto che è nello stesso tempo sommo filosofo e sommo poeta: "Quindi si veda quanto sia difficile a trovare un perfetto filosofo. Si può dire che questa qualità è la più rara e strana che si possa concepire e che appena ne sorge uno ogni dieci secoli, seppur uno n'è mai sorto." Egli, ripercorrendo la lunghissima storia della filosofia, ne individua pochissimi: fra i moderni Rousseau e Pascal "quasi pazzo per la forza della fantasia sulla fine della sua vita"; fra gli antichi sopra tutti Platone "il più profondo, più vasto, più sublime filosofo di tutti essi antichi, che ardì concepire un sistema il quale abbracciasse tutta l'esistenza, e rendesse

ragione di tutta la natura, e fu nel suo stile e nelle sue invenzioni così poeta come tutti sanno” (Zib.3245 del 23 agosto 1823).

Questo filo rosso della analisi leopardiana della filosofia e dei filosofi riemergerà nelle linee generali più volte, seppur ad intermittenza ma con alcuni sottili aggiustamenti taluni dei quali inopinati e sorprendenti, negli oltre mille pensieri che costituiscono la parte conclusiva dello Zibaldone chiusa dal pensiero 4526 del 4 dicembre 1832.

A margine di questa necessariamente sintetica e schematica ricostruzione dell'analisi leopardiana si possono fare alcune osservazioni:

1) Appare evidente che nelle riflessioni di Leopardi la mente e l'anima di chi si sente prima di tutto e più di tutto poeta e l'esperienza (nell'accezione semantica del termine) di una vicenda umana inquieta e tormentata, vissuta permanentemente tra illusioni e delusioni in una altalena di speranza e disperazione, hanno notevolmente condizionato il severo giudizio del poeta recanatese sulla natura puramente intellettualistica, accademica e autoreferenziale della ricerca filosofica, soprattutto di quella condotta dai filosofi tedeschi tra fine seicento e il settecento;

2) Noi non sappiamo se le critiche che Leopardi rivolse ai filosofi tedeschi nel corso dei quindici anni della composizione dello Zibaldone abbiano suscitato l'attenzione e l'interesse degli intellettuali germanici; appare estremamente improbabile, anche perché solo nei primi mesi del 1832 un carissimo amico di Leopardi, il filologo svizzero Luigi De Sinner, che si era assunto l'impegno di divulgare in Europa le opere del poeta, poteva annunciare a Leopardi che il poeta e filologo tedesco F.H. Bothe avrebbe pubblicato sulla rivista "Altes und neues" la traduzione dell'Ultimo canto di Saffo, di A Silvia e dell'operetta morale il Dialogo di Federico Ruysch e le sue mummie. Di quella pubblicazione, però, non è rimasta traccia e perciò non ci è dato sapere quale accoglienza abbia avuto quella iniziativa tra gli intellettuali tedeschi. Ma, per altro verso, nell'ambito delle iniziative

messe in campo per divulgare la figura e l'opera di Leopardi in Germania, è documentato un altro evento (del tutto inopinato e imprevedibile ove si consideri l'iniziale interesse destato, in verità, più dal pensatore che dal poeta tra gli intellettuali tedeschi) che provocò nel recanatese una grande amarezza: nel numero 55 dell'aprile 1832 sulla rivista Hesperus pubblicata a Stoccarda apparvero le traduzioni del canto Il Sogno a cura del capo redattore Notter e dell'operetta morale Il Canto del gallo silvestre a cura di F. Henschel. Quest'ultimo, all'interno di un ampio profilo bio-bibliografico dedicato a Leopardi, riferendosi esplicitamente alla sua concezione filosofica, affermava semplicisticamente e banalmente che la visione dolorosamente pessimistica del recanatese nasceva unicamente dalla sua infermità, svilendo la profondità e la complessità della sua meditazione filosofica.

All'amarezza si aggiunse nell'animo del poeta una sorta di fastidio generato dalla rozzezza intellettuale e dalla natura acritica e pregiudiziale di quel giudizio, che deliberatamente evitava di affrontare nel merito le questioni filosofiche scadendo perfino nell'offesa alla dignità umana e personale del poeta. Questo stato d'animo ferito e mortificato indusse Leopardi ad una risposta linguisticamente e concettualmente di particolare e insolita durezza. Infatti, il 24 maggio 1832 scrisse al suo amico de Sinner una lettera in francese (di cui riportiamo qui uno stralcio nella mia traduzione

Italiana) nella quale tra l'altro diceva: "Quali che siano le mie disgrazie, ho avuto sufficiente coraggio per non tentare di alleviarne il peso né con frivole speranze né con la rassegnazione propria dei deboli..... Proprio in virtù di questo coraggio, poiché le mie ricerche mi indirizzavano ad una filosofia disperata, non ho esitato ad abbracciarla interamente;.... solo per la debolezza degli uomini si son volute considerare le mie opinioni filosofiche come la conseguenza delle mie sofferenze e ci si ostina ad attribuire a cause fisiche l'origine del mio pensiero. Prima di morire voglio protestare contro questa invenzione della debolezza

intellettuale e della volgarità e pregare i miei lettori di provare a confutare le mie osservazioni e i miei ragionamenti senza chiamare in causa le mie infermità.”

Quella di Henschel rimase l'unica seppur sgradevole nota polemica nelle fasi iniziali del processo di divulgazione delle opere di Leopardi in Germania; si può anzi affermare che l'interesse per il Nostro crebbe progressivamente al punto che nel 1836 a Lipsia veniva stampata per la prima volta la traduzione dell'intera raccolta dei Canti, curata da Karl Kanniggiesser sulla base dell'edizione italiana del 1831.

3) A conclusione di questo interessante seppur breve viaggio all'interno delle sorprendenti, stimolanti e suggestive riflessioni che Leopardi ha diffuso nel corso dei 15 anni di composizione dello Zibaldone sul tema dei rapporti tra filosofia e poesia, e tra filosofi e poeti, all'autore di queste note sia perdonato l'ardire di formulare il seguente malizioso interrogativo: quando Leopardi affermava, e lo ha fatto innumerevoli volte, che il perfetto filosofo deve essere nello stesso tempo sommo filosofo e sommo poeta, pensava forse a stesso?

Interrogativo non del tutto infondato ove si tenga presente il giudizio di Emanuele Severino, uno dei più illustri filosofi italiani contemporanei, su Leopardi filosofo: dopo aver premesso che il Nostro è la perfetta incarnazione del “poeta-genio pensante e poetante”, ha affermato che “a Leopardi in questa circostanza storica va riconosciuto il merito, come filosofo, di aver posto le basi della distruzione della tradizione occidentale, e, come poeta, di aver offerto, attraverso la poesia, non un modo per raggiungere una vita felice, che era il fine inattuabile della sua esistenza, ma certamente un modo, se non l'unico almeno il più suggestivo, per rendere la vita meno barbara e misera”.